

DOI: 10.5281/zenodo.19928898

Мирон КОРДУБА

УКРАЇНА І МОСКОВЩИНА¹

I.

Відколи Хмельницький, ганебно зраджений татарами під Жванцем, втікаючи перед польсько-шляхотським гнетом схоронився “під високу руку царя православного”, від сеї фатальної для України хвилі різні українські діячі та політики в різних часах і серед різних обставин пускалися шляхом великого гетьмана, шукаючи перед грозячою нам зі заходу небезпекою захисту в могутнього східного сусіда. Але Хмельницький швидко спохопився в своїй помилці. Коли зараз після переяславської угоди Московщина, ламаючи щойно заключений трактат, стала підбирати Україну в свої залізні лапи і вже в два роки після царської запоруки на козацькі вольности перемир'ям у Вильні відпродала Україну Польщі за обітницю вибору царя польським королем – тоді Хмельницький скликав пам'ятний сойм в Чигирині (12 жовтня 1656 р.), де всі зібрані: гетьман, полковники, осавули, сотники не “зрадливым чужим монархам”, але самі собі присягли боронити Україну до загиби. І одним могутнім махом ще під кінець свого життя старий гетьман перечеркнув цілу переяславську умову і заключив союз з найбільшим тоді ворогом Московщини, зі шведським королем Карлом X Густавом.

На настрій, який тоді панував на Україні, кидав інтересне світло перший слов'янофіл, серб Юрій Крижанич, згадуючи про нарікання українців, що “жити під преславним царством Московським гірше турецької муки, гірше єгипетської неволі”. Невдоволене було не саме тільки “буйне” козацтво. Білоруські міщане, не бунтарі, а люде праці і капіталу, матеріально заінтересовані в налагодженню правильних, мирних відносин, зразу

¹ Публікується за виданням: *Громадська думка*, ч. 125–128 (1920).

радо переходили від Польщі на сторону Москви, застерігаючи собі тільки самоуправу на магдебурьським праві. Та ледви минуло кілька літ, а білорусини стали жалуватися, що “замість ліпшого попали в ще гіршу неволю”, місто одно за другим стало “зраджувати” москалів, а Могилів зладив в 1661 р. московській залозі другу Сицилійську вечірню, перерізавши до 7000 солдатів.

Причини сеї наглої переміни настрою серед українського і білоруського населення загально відомі. Всі акти і приватні письма з того часу переповнені жалобами на брутальність, нахабство і насильства московських воєводів і їхніх підручних органів. Се не були прояви яких-то льокальних або індивідуальних надужить, се були признаки системи, що впливала зі своерідної психіки московського народу, зі своерідного характеру московської держави. Як польські політики не могли виеманципуватися від насаджування на Україні шляхотської республіки, так само московські стали прикладати до України мірку московського деспотизму, боярської монархії і православно-обрядової нетерпимости. Закостеніла Москва не могла уявити собі іншого життя, крім свого московського. Москалі ніколи не були в силі, не кажемо вже зрозуміти місцеві політичні і культурні інтереси прилучених до своєї держави народів, але хоч би просто зжитися з ними в буденнім життю. До якого комізму доходила московська нетерпимість навіть супроти внішніх, часто формальних, признак окремішности, показує маніфест, з котрим цар Олексій Михайлович обернувся до населення України і Білоруси, вступаючи в ті області 1654 р.; цар між иншим візвав населення, щоби для зазначення відорвання від Польщі постригло хохли (чуби). Може ще більше чим обмеження політичної свободи разило і драгувало українців грубе, рубашне і нахабне поведення всіх органів московської державности, від найнизчих до найвищих, їхня безшабашність супроти всього, що для місцевого населення було дороге, миле. І сеї любої прикмети москалі не визбулися й досі. І досі для них се чим-то звичайним зайти от напр. до українського патріота в хату, позволити себе там щедро погостити та при тій нагоді

говорити господареві про українських провідних діячів та про цілу Україну в такий спосіб і в такому тоні, за який в культурнім світі викидають за двері.

Не думаємо тут переходити всіх перипетій московсько-українських взаємин за часів Гетьманщини, всіх даремних зусиль з боку козацького уряду крайною уступчивістю наладнати з царським правлінням можливі відносини, починаючи від Юрася Хмельницького до Павла Полуботка. Не думаємо також змальовувати в подробицях перфідної політики Москви, котра по-єзуїтськи підтримувала та вихіснувала вороговання черні проти козацької старшини, але зовсім не старалася про поліпшення положення тої черні та вкінці завела кріпацтво. Се річи, які повинні бути відомі з історії нашого народу. Тому відразу переходимо до нових часів, де прийдеться розправитися з поширеним у нас поглядом, що лишень царський уряд бюрократично-жандармська державна машина і реакційні круги російської суспільности ставляться негативно, ворожо до української справи, що навпаки ціла її поступова, демократична частина готова кожної хвили призначити Україні всі права і вольности. Се теза була довгі часи підставою ідеології, що українці, щоби не розбивати сил, повинні спільно з московськими поступовцями і революціонерами працювати перш усього над переминою політичної системи в російській державі, що будівничі вільної Росії подадуть й Україні повну національну свободу.

Щоби зрозуміти цілу безпідставність сього погляду, цілу наївність сеї ідеології, треба хоч коротко розглянутися, як в останні десятиліття ріжні російські революційні партії, організації і визначні провідники ставилися до української справи.

За цілий час підпольної та організаційної роботи найріжнородніших революційних гуртів і їхніх передових діячів від початків XIX ст. оден тільки батько російського анархізму, Бакунін, виявив повне зрозуміння для потреб і прав українського народу. Він оден висказався без ніяких застережень за тим, щоби Україна і Білорусь заснували окрему політичну федерацію, зовсім незалежну від Великої Росії і Польщі. Се визнання було

зрештою необхідним вислідом його анархістично-федералістичної політичної теорії. Та, на жаль, Бакунін зі своїм ясным, здоровим та широко демократичним поглядом на розв'язку українського питання остав зовсім відокремлений серед цілої плеяди ріжних корифеїв великоруської демократії та революції. Вже найблизчий до нього по погляді на українську справу Герцен перепутує свої думки з ідеями великоруського месіянізму, а деякі його вискази, як напр., що Київ се такий же “русській городъ” як і Москва і що кожний великорос зовсім справедливо його за такий вважає, зраджують, що Герцен про Україну мав взагалі доволі баламутне поняття.

II.

Часи, на котрі припадає діяльність Герцена і Бакуніна, се доба романтизму російського революційного руху. Відколи ж російські революційні гурти станули на більше реальний ґрунт, відколи від абстрактних теорій стали переходити до практичного життя і діяльності, від тоді їхнє відношення до українства становиться все більше негативно-вороже.

До сього причинилася також чимало введена міністром просвіти гр. Толстим об'єдинительна система навчання по школах. Молодим поколінням безнастанно впоювали переконання, що Росія не тільки “єдина і неділима” (наслідування якобінського *une et indivisible*), але й однородна, суцільна. Всі натяки на що-небудь місцеве, своєрідне, автономне були предметом строгого переслідування не тільки в школі, але й в друку, театрі, розмовах, що часто-густо доходило до крайного комізму. Так вихована молодіж виступила на політичну арену в 70-их роках² і навіть опозиційно ба революційно настроєні гурти не могли отрястися з впливу об'єдинительної школи. Крім сього революційна молодіж тих часів стала зразків для політичних програм шукати на Заході і здебільша переймала французький якобінізм та німецький соціал-демократизм. Обі ті форми були централістичні і прикросені на національно однородні області

² XIX віку. – Д. Г.

та зовсім не надавалися для строкатої, ріжношерстної російської імперії. Але на се не звертали уваги. Новий дух дав себе знати вже в 1870-ім р. в київському кружку молодіжи, де представник петербурського соц-рев. кружка накинувся на Драгоманова за його відчит про положення жінки-селянки на Україні, закидуючи йому, що говорить про Україну як про щось окреме і через те вносить роздор між революційні гурти. Кілька літ після сього “органъ русскихъ революціонеровъ” “Набатъ” висказав просто переконання, що в кожній державі, хоч як би не був різнородний її національний та племінний склад, витворюється змагання вигладити національні окремішности, змішати ріжні народи в однородну, суцільну масу, вилити з них один загальний спільний тип “общенѣмца”, “общерусса” і т. п. Се змагання вважає “Набатъ” за незвичайно корисне “съ точки зрѣнія нашихъ идеаловъ и нашихъ интересовъ”. Що на тій точці між становищем революційного “Набату” та об’єдинительною політикою бюрократично-жандармського царського правління панувала зворушуюча однодумність та гармонія, се само кожному кидається у вічі. Такеж саме становище в справі недержавних націй заняв і другий орган великоруських революціонерів “Впередь”, хоча оба вони в багатьох питаннях рішучо себе взаїмно поборювали.

Нічого згадувати, що сим теоретичним поглядом вповні відповідала й практика. Доволі одного характерного прикладу, а саме, що за цілий час пропаганди соціалізму в Росії при помочи брошур, великоруські соціялісти не спромоглися на видання хоч би одної стрічки на українській мові. А коли в 1880-ім р. декількох українців на одній сходці в Женеві підняли думку видання “Хитрої механіки” на українській мові, бесідники з великоруської і польської соціялістичної партії віднесли до того проекту з таким злобним ворогованням, що тільки дякуючи тактові предсідника сходки не дійшло до соромного скандалу.

Між революційними організаціями 80-их років найбільшу роллю відограла “Народная Воля”, відома з териростичної боротьби проти російського правління, котрої жертвою впав сам

цар Олександр II. “Народная Воля” висунула на перший план політичні домагання, її метою було терором довести до скликання конституанти, що мала би зайнятися перебудовою Росії. В сій організації стиралися зі собою два напрями, централістичний і федералістичний, але навіть федералісти як Желябов, Коківський і ин[ші] зовсім не думали признати за українцями права на окремішність.

У всіх пізніших великоруських соціал-демократичних гуртах, що повставали в самій Росії і за границями держави, починаючи від заснованого в 1888 р. “Освобожденіє Труда” аж до теперішніх часів, виступає яркий централізм вже зовсім отверто, прикриваючи себе тільки єзуїтською тезою, що – мовляв – не діло пролетаріату проповідувати федералізм і національну автономію. Зовсім ясно і рішучо висловилася в тій справі меншевицька “Искра”, підчеркуючи, що соціальна демократія як партія пролетаріату кладе собі за головне завдання боротьбу за право самоозначення не для народів і народностей, *тільки для пролетаріату в кожній народности*. Соціальна демократія мусить все і безумовно змагати до якнайтіснішого з’єдинення пролетаріату всіх народностей і тільки в особливих випадках може підпирати домагання, що змагають до утворення нової держави, або до зміни повної державної одноцільності на федераційну спілку. Іншими словами кажучи, обрусительний централізм має остати ненарушений, тільки царське самодержавіє має перемінитися на самодержавіє народа. Нетолеранція великоруських есдеків зокрема супроти українців, котрих партійні публіцисти часто навіть не хотіли признати окремим народом, виявилася особливо різко з нагоди стокгольмського з’їзду 1906 р., коли центральний комітет української соц[іал-]дем[ократичної] робітничої партії передав на згаданім з’їзді свій проєкт злуки з російською соц[іал-]дем[ократичною] партією на правах менш-більш жидівського Бунду, то російська партія відкинула сей проєкт, домагаючися від українських есдеків не злуки, тільки цілковитого зілляння, значить розв’язання своїх окремих організацій і відречення від свого українського національного характеру.

Навіть великоруська партія соц[іялістів] революціонерів, найбільше радикальна зі всіх в призначанню прав гнобленим народам, в проголошеній 1900 р., а відтак кілька разів пізніше доповнюваній та вияснюваній програмі висказується тільки за признанням тим народам федеративної автономії під одним державним (розуміється російським) дахом.

III.

Ми довше зупинилися на перегляді програм і тактики найлівіших найбільше поступових кругів великоруської суспільности в українській справі, щоби розбити наївні ілюзії і безпідставні надії на підмогу тих кругів у розв'язанні українського питання, в будівництві української державности. При тім виразно зазначаємо, що зовсім не вибиралися ми робити яких то нових відкрить, подавати яке-то “откровеніє”; наш перегляд, се тільки коротке резюме тих фактів і прояв, котрі просторійше обговорив Драгоманів у своїй розвідці “Историческая Польша и великорусская демократія” та М. Лозинський у брошурі “Польський і руський революційний рух і Україна”. А що на жаль серед нашої галицької суспільности тепер мало людей читає Драгоманова і Лозинського, а ще менше здає собі справу з висновків їх праць, прийшлося в слушний час що слід пригадати.

Так було до Великої війни, за часів царського режиму. А тепер, після перевороту з марта 1917³ р. з побідою демократії, з проголошенням російської республіки зі що-раз то більше лівою управою, чи ж не змінився настрої великоруської суспільности до українців? На се питання можемо дати зовсім рішучу негативну відповідь. Велика російська революція не перемінила орієнтації великоруської суспільности в українській справі, а коли де бачимо зміни в відношенню та настроях, то зовсім не на ліпше, а навпаки на гірше. Се й не так тяжко вияснити. Доки українство гнобив той самий царсько-бюрократичний режим, котрий придавлював також кожний, який би він там не був ви-

³ В першодруці одрук – 1918 р. Але тут явно мається на увазі “Лютнева революція” 1917 р. – Д. Г.

звольний рух, кожному прояву свобіднійшої думки, доти серед опозиційно проти правління настроєних кругів находилися бо-дай одиниці (виразно кажемо одиниці, а не як-небудь зорганізовані гурти), котрі ставилися до українства з плятонічною поблажливістю. Та поблажливість, може навіть тиха симпатія, зовсім не впливала зі зрозуміння та одобрення українського визвольного руху, а була радше похожа на то співчування, з яким відносилися до першого-ліпшого шибайголови, бродяги, що зумів накиринити спільному ворогові-жандармові. Тепер на руїнах царської деспотії різні політичні і суспільні партії беруться будувати нову Росію, зовсім не думаючи зрікатися давнього блиску і сили великої імперії, з бажанням, перебрати хазайнування на цілій необкроєній спадщині по царях. До того приходить ще один, важний момент. В дореволюційній добі змагання українців здебільша обмежувалися до осягнення доволі скромних національних прав, що найбільше куцої територіяльної автономії, а всякі максимальні програми та кличі політичної незалежності не виходили поза сферу плятонічної теорії; тих кличів ніхто з великоруських політиків не брав поважно. З розвоєм революції українське питання виросло на весь ріст, а повне відорвання України увійшло в сферу близької можливости, а то й дійности. Тепер великоросам вже годі дивитися на український рух з легковажною поблажливістю, бо бачать, що той погорджуваний долею і людьми “хохол”, котрий до недавна ледви давав признаки життя, береться розшматовувати “єдиную неделімую”. І на місце царя з його чиновниками, як символа та обов’язкових оборонців дореволюційної імперії стають густі лави великоруської і обрусівшої буржуазії, інтелігенції, робітництва, а пів свідомо й мужицтва і хоч поділені між собою на партії та секти, проти змагань обкроєння тої давньої імперії всі вони творять один спільний, суцільний фронт, всі підхоплюють давній клич за “єдиную неделімую”.

Та густа лава новітніх оборонців “єдиной неделімой” повертається цілою силою проти українців, бо вони найповажнійше загрожують давнє великодержавне становище Росії. Не

тільки тому, що на Україні найурожайніша земля, котра дає 40 % збіжжя, 69 % тютюну, 83 прц. цукрових бураків цілого врожаю давньої європейської Росії, не тільки тому, що Україна має величезні мінеральні вклади, котрі дають 73 прц. заліза, 98 прц. антрациту, 53 прц. соли, майже 100 прц. живого срібла цілої продукції давнього царства, – але перш всього тому, що Україна дає доступ до Чорного, а посередньо й Середземного моря, що творить поміст до західної Європи, що тільки завдяки Україні Росія занімала великодержавне становище, а без України спаде назад до рівня третьорядної держави, поверне на позицію з до-Петрівської доби. Се дуже добре розуміють теперішні великоруські керманічі і державні мужі, се розуміє, а в кождім разі бодай інстинктивно відчуває ціла великоруська суспільність.

Се не пуста фраза, коли говорять, що відірвання України се “ніж в серце Росії”. За посідання України вони готові до боротьби на життя і смерть.

Але Великоросія тепер обезсилена. Вона переживає важку внутрішню кризу. Боротьба большевизму проти всіх інших партій у нутрі і проти цілого світа, що не хоче визнати большевицької влади, виснажує її сили. Тому обі воюючі сторони, большевики і антибольшевики стараються покищо замаскувати по змозі своє непримириме становище супроти українського визвольного руху, заманити українців признаванням їм в теорії широких свобод, автономії, федерації “вплоть до одторження”. Скільки з тих всіх обітниць, в разі відбудови і зміцнення давньої імперії, було би зреалізованих, а зі зреалізованого скільки остало би відтак ненарушене не тяжко передвидіти. Доволі вказати на Переяславський договір, що запевнював нам чудову федерацію, включно зі свободою дипломатичних зносин зі заграницею, – і пригадати, що з того всього остало вже 10 літ пізнійше; доволі вказати на обітниці, які Керенський поробив Українській Центр[альній] Раді в Києві, – і пригадати, що з того відтак вийшло в Петербурзі; доволі вказати й на се, як большевики практично переводять своє визнання за українцями права на “самоозначеніє вплоть до одторження”.

IV.

Всі ті залищання, се наборзі надіта маска, що навіть не пристає як слід до обличчя та від часу до часу зісувається з нього. Правдивий настрій, яким ціла Московщина без ріжниці партій дише проти визвольного українського руху, виявився в цілій своїй наготі після заключення Берестейського мира, коли осередні держави визнали суверенність України; виявляється тепер вдруге, коли то саме частинне визнання проголошено з польського боку. І ми маємо нагоду бачити, що хоч як завзята, безпощадна боротьба йде між большевиками, з одного, та антибольшевицьким бльоком, з другого боку, хоч як непримиримі становища займають проти себе оба ті табори, – супроти вольної України вони оба творять спільний фронт. Се не був випадок ані особиста примха Денікіна, що замість йти на Москву, визволяти свою рідну Великоросію від большевицького ярма, він цілою силою нагрянув на Україну, хоч вона теж боролася з большевиками.

Хто не хоче або не може зрозуміти льогіки тих фактів, чейже зрозуміє зміст слів, висказів, заяв, які тепер проголошуються зі всіх боків. В цілій ріжношерстій заграничній пресі, стоячій на вислугах ріжних великоруських гуртів і партій, або просто таки ними видаваній звенить тепер різький державно-націоналістичний тон. Похід польської та української армій на Київ називається в тих кругах тараном, що валить великодержавне становище Росії, посягає на цілість російської держави. Або чи ж треба яркійшого документу на доказ суцільности фронту всіх великоруських партій проти України, як се віче в Празі з 16-го мая с. р.⁴, де соціаліст-революціонер Клімушкін доказував, що совітський уряд є нині самотнім оборонцем неділимій Росії, бо тільки він один рятує Росію, де монархіст полковник Махін накликавав всіх “русских” без ріжниці партій, вступати до большевицької армії, а соціаліст-революціонер Бруншвік домагався від чеського уряду негайної ліквідації всіх

⁴ 1920 р. – Д. Г.

українських організацій в Чехії. І се говорять та роблять люде, котрі – як пишуть Delnicke Listy – досі займалися протибольшевицькою агітацією. А рівночасно “Славянская Заря” вдаряє вже просто в тон сумної пам’яті міністра просвіти гр. Толстого і кличе: “Польща признає незалежність України і правління Петлюри; чиж треба ще доказувати, що ніякої незалежної України не було, нема і бути не може”. Відомий бувший революціонер, а теперішній великий поборник большевизму Бурцев пише в своїй часописі “La Cause Commune” ось що: “Коли би поляки увійшли в нідро Росії тільки з думкою про боротьбу з большевиками та про оборону своїх державних інтересів, коли би підняли похід не з бандитом Петлюрою, а з російськими патріотами, то лишень тішитися би нам з їхніх побід. Але клич, в ім’я котрого вони заняли Київ, розриває Росію...” Чи може ще кому неясно, о що властиво, ходить всім корифеям “русскости”. Чи ж старий великоруський революціонер не викладає просто на долоні, що не похід поляків в “нідро Росії” – так зове він столицю України – раниць його благородну душу, а співділання з Петлюрою, та клич самостійної України, котрий “розриває Росію”?

Або ще один голос для доповнення однодушного хору, переказаний польськими часописами. Один із “маститих” діячів в Києві так змалював свій теперішній настрій: “Я поборював большевиків, доки тут були, з цілої душі. Ненавидів їх з цілого серця. Але тепер, коли ввійшли сюди поляки, коли разом з поляками ввійшли і починають хазяйнувати й українці, жаль мені большевиків, хоч я дізнав від них чимало лиха. Але що ж хочете? Все ж большевики близчі до мого серця, як поляки з тим Петлюрою. Паршива дитина, але своя”.

Бодай просто і щиро!..

Та що тут багато балакати! З ріжних висказів і заяв виходить, що між великоруськими патріотами чимало й таких, що готові поробити Польщі якнайдалше йдучі уступки, що не поскупилися би й чималими територіяльними уступками в її користь, щоби лишень не допустити до відновлення української

державности. Відомий письменник Мережковський вже давніше зробив оферту в тім напрямі. Тепер в “Славянск-ій Зар-і” правий публіцист Евг. Ефимовський містить зазив до поляків, щоби замість будованням України “вбивати ніж в серце Росії” освободили цілу Росію від большевиків і тим способом польський вплив вчинили домінуючим в цілій Слов’янщині. Так от пан Ефимовський волів би разом з Росією підчинитися під гегемонію Польщі, як бачити самостійну Україну.

І не він один тільки. Приїзд ріжних великоруських дипломатичних комівоаяжерів останніми днями до Варшави дає чимало до думання.

Все те подаємо нашим слабодухам, що все ще шукають ратунку під крилами федерації і кооперації з Московщиною, під сумлінну розвагу. Великий Хмельницький міг легко помилися, бо робив першу реальну спробу. Але від того часу минуло вже більше як 260 літ і роблено чимало нових спроб, та всі вони, як ми бачили, кінчилися все гіршими невдачами. Було, здається, доволі часу і нагоди, набратися досвіду, чогось навчитися. Та у нас не переводяться люде, що мають очі і не видять, мають вуха і не чують; котрі, як той Гоголівський візник, вже 30 літ їздять тою самою дорогою і все на однім і тім самім місці вивертаються. І коли проклятий Шевченком гетьман вже по двох літах спохопився і всіма силами старався направити свій промах, то ми тепер по 266-літнім досвіді дожили, що деякі керманичі нашої державної машини знову повернули на той самий шлях, щоби в тім самім місці вивернутися.

Публікація Дмитра Гордієнка

Myron KORDUBA

Ukraine and the Muscovite State

In this article, the author analyzes the history and situation of Ukraine under Moscow’s rule beginning with the Treaty of Pereyaslav in 1654. The author considers this treaty to be a mistake and a disaster for

Ukraine, a fact already realized by Khmelnytsky, who, toward the end of his life, tore up the treaty with Moscow. However, the hetman's successors were unable to maintain his stance toward Moscow. The author reveals how Moscow gradually and brutally imposed its own order and system on Ukraine.

The author devotes a separate and substantial part of the article to exploring the history of Ukrainian-Russian relations in the 19th century. First and foremost, the author refutes the view that liberal Russian democracy was sympathetic toward Ukraine; in particular, Gerzen was a typical Russian chauvinist when it came to Ukraine. The only exception is Bakunin, who recognized Ukraine's right to self-determination. Russian social democracy and radical or federalist circles also held a similar position regarding Ukraine. Among Russia's measures to assimilate Ukraine, the author highlights its educational policy, the ban on publishing books in the Ukrainian language, and the ban on Ukrainian theater etc. The situation did not change even after the February Revolution in Russia in 1917. Despite social antagonisms, all Russian social classes were united in their refusal to recognize the right of Ukrainians to their own statehood, as the Bolsheviks would later do as well. This policy was driven by the fact that Ukraine is the key to Russia's power and to its place in European politics.

Keywords: Ukraine, Russia, the Ukrainian question, Russian chauvinism.